

ЗАЩИТА ПРАВ ДЕТЕЙ В УЗБЕКИСТАНЕ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

МАТКАРИМОВА Гульчехра Абдусаматовна

доктор юридических наук, профессор
Кафедра Государственных правовых наук
и обеспечения прав человека, Академии МВД,
адвокат, член Палаты адвокатов Узбекистана

***Summary.** Today, the world stands before the choice, either universal human values that still exist in the hearts and minds of people will finally take over, or humanity will plunge into darkness. Why such a gloomy forecast, you ask? And because people have crossed the threshold of common sense. Stop trying to protect the rights of children, and children are our future!*

***Keywords.** Protection of children, oppression, violence, guarantee, children rights*

Защита детей от притеснения и насилия в Республике Узбекистан

Сегодня мир стоит перед выбором либо общечеловеческие ценности, которые еще существуют в сердцах и умах людей наконец-то возьмут верх, либо человечество погрузится во мрак. Почему такой мрачный прогноз спросите вы? А потому что люди перешли порог благоразумия. Стали покушаться на права детей, а дети это наше будущее! Как мы отнесёмся к ребёнку, какое воспитание и образование дадим, будем ли их любить и лелеять, или применять насилие, обрекать на смерть применяя их в качестве орудия в войне, обороняться ими в качестве живого щита ...

Мир быстро меняется, меняется и в целом человечество, появляются новые виды угроз для детей, в связи с этим в первую очередь нужно обращать больше внимания на профилактические меры. Ни в коем случае нельзя забывать, что дети это наше завтра! А каким оно будет это завтра, сегодня зависит от нас.

Прежде чем начать борьбу, с каким-либо злом или угрозой следует обратить внимание на опыт тех стран, которые уже столкнулись с такого рода проблемами, изучить их систему и механизм разрешения данной ситуации. И если понадобится нужно внедрять лучший опыт зарубежных стран, но необходимо, перед внедрением зарубежного опыта дополнить её элементами национального права с учётом особенностей нашего народа.

Был принят Указ Президента Республики Узбекистан от 28.01.2022 г. «О стратегии развития нового Узбекистана на 2022 — 2026 годы». Согласно данной стратегии выделены несколько целей которые затрагивают права человека в том числе и ребёнка, такие как:

- во II Главе «о превращение принципов справедливости и верховенства

закона в основополагающее и необходимое условие развития страны» были упомянуты следующие цели:

- Цель 14: Обеспечение верховенства закона и конституционной законности, а также определение чести и достоинства человека в качестве главного критерия данного процесса.
- Цель 16: Создание эффективной системы обеспечения общественной безопасности, своевременного выявления и устранения условий, способствующих совершению правонарушений.
- Цель 17: Формирование нового имиджа правоохранительных органов и ориентация их деятельности на эффективную защиту а, прав и свобод народа.
- Цель 20: Развитие активного гражданского общества и формирование среди граждан чувства уважения к закону и законопослушания.

Наилучшее обеспечение интересов ребёнка должно стать главным приоритетом каждой страны. Президент Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёев в своем интервью – «Новый Узбекистан становится страной демократических перемен, больших возможностей и практической работы», говоря о детях выразился, что дети – это дар!

На сегодняшний день Узбекистан добился значительного прогресса в защите прав детей. Были ратифицированы Конвенция о правах ребёнка и факультативные протоколы к ней, касающиеся торговли детьми, детской проституции и детской порнографии, а также участия детей в вооруженных конфликтах. Предпринимаются ряд мероприятий по усовершенствованию существующего законодательства, в том числе Закон Республики Узбекистан «О гарантиях прав ребенка». Успех гарантии прав ребёнка и улучшения их нынешнего положения детей Узбекистана зависит от глубокого и всестороннего понимания проблемы и их причин, а также здесь необходимо предусмотрительность и своевременное реагирование на новые тенденции. В этих целях были приняты некоторые документы: Указ Президента Республики Узбекистан от 9 августа 2021 года «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы обеспечения гарантий прав ребенка, Постановление Кенгаша Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан «О вопросах по надежной защите прав женщин и детей от насилия совершаемых в отношении них» от 05.05.2022 г. Так, государство на всех этапах досудебного производства и судебного разбирательства принимает меры по соблюдению всех процессуальных прав детей и обеспечению их гарантий, установленных законодательством. Помимо вышеизложенного, согласно нормам Уголовного процессуального кодекса касательно обеспечения прав ребёнка существуют нормы, где указано государство на всех этапах

досудебного производства и судебного разбирательства принимает меры по соблюдению всех процессуальных прав детей и обеспечению их гарантий, установленных законодательством. Запрещаются любое психическое или физическое воздействие на ребенка, принуждение его к даче показаний или признанию вины. Запрещается проведение в отношении детей процессуальных действий, проводимых в ходе досудебного производства и судебного разбирательства, без участия их законных представителей. В случаях, предусмотренных законодательством, процессуальные действия в отношении несовершеннолетнего могут проводиться с участием его взрослого близкого родственника, педагога или иного законного представителя. Участие защитника по делам о преступлениях несовершеннолетнего на всех этапах досудебного производства и судебного разбирательства является обязательным. Отказ ребенка и его законных представителей от защитника является недействительным.

А также, в Кодексе об административной ответственности в статье 48 «О злоупотреблении опекунами правами» и статье 491 «О нарушении требований о недопустимости использования труда несовершеннолетних» тоже закреплена ответственность в нарушении той или иной сферы прав ребёнка.

Иногда бывают случаи что следственные органы зачастую не занимаются выявлением истинных причин и условий совершения конкретных преступлений, не изучают личность правонарушителя и мотивы, толкнувшие его на преступление. И самое опасное состоит в том, что из-за преступной нерадивости (небрежности к своей работе), порочных методов работы мы из простых, в целом законопослушных, но оступившихся граждан сами же формируем массу недовольных, не доверяющих ни власти, ни законам людей. Не секрет, что впоследствии именно из такой категории граждан, особенно молодых людей, мы получаем закоренелых преступников. В Узбекистане вопросы поощрения, соблюдения и защиты прав ребенка рассматриваются как один из приоритетов государственной политики. Сегодня в стране сформирована собственная модель системной и поэтапной имплементации международных стандартов прав человека в национальное законодательство и правоприменительную практику.

В настоящее время Узбекистан присоединился более чем к 70 основным международным документам по правам человека, в том числе 6 основным договорам ООН и 4 Факультативным протоколам, по реализации которых на регулярной основе представляются национальные доклады в Совет по правам человека и договорные комитеты ООН. Таким образом,

можно сказать о том, что на международном уровне сложилось правовое регулирование сферы детства, обеспечивающее определенные гарантии защиты прав ребенка.

Республикой Узбекистан подписаны многие из перечисленных документов, но не все из них ратифицированы. Необходимо отметить, что с целью эффективной реализации прав детей в 2004 году Постановлением Кабинета Министров РУз № 4194 был образован Республиканский центр социальной адаптации детей при Комитете женщин Узбекистана. Миссия Центра – оказание комплексной медико-социальной-психолого-педагогической помощи и консультативно-юридического содействия детям социально уязвимых групп населения (дети с ограниченными возможностями здоровья, дети, оставшиеся без попечения родителей, а также дети группы социально-правового риска). Проводимые реформы в республике направлены на совершенствование работы над механизмами обеспечения прав ребенка и решение многих проблем, возникающих в данной области правовой работы.

Насилие в отношении детей имеет пожизненные последствия для здоровья и благополучия детей, семей, сообществ и стран.

Внесение дополнений в 2020 году в ЗРУ «Об обращении физических и юридических лиц» об обращении несовершеннолетних в государственные учреждения без получения разрешения у родителей, напрямую за защитой своих прав. Но на ряду наших достижений, в связи с быстроменяющимся миром в век цифровизации появляются новые виды рисков и угроз в данной сфере. В связи с чем, необходимо постоянно обновлять правовую базу и дополнять его. особенно, когда речь идет о применении насилия по отношению к детям и их эксплуатации. В силу менталитета нашей страны часто стараются скрыть факты о насилии или применении насилия, боясь общественного мнения. Учитывая щепетильность и особенность данных категорий дел, необходим отдельный подход. Например, ведение уголовного или административного судопроизводства сотрудником, который специализирован именно на работу с несовершеннолетними (детьми). Или ведение судебного процесса в специально-оборудованной комнате с председательствующей судьёй, который прошел подготовку для работы с детьми.

Говоря о защите прав детей от насилия, на наш взгляд следует обратить внимание на сам термин насилие, анализируя нормативно-правовые акты Республики Узбекистан разьяснение термина насилия мы можем встретить в Законе Республике Узбекистан «О защите женщин от притеснения и насилия от 02.09.2019 г, приведены некоторые разьяснения

видам насилия, только касательно защиты прав женщин: половое насилие — форма насилия в отношении женщин, посягающая на половую неприкосновенность и половую свободу путем совершения действий сексуального характера, без их согласия, а также принуждение к вступлению в половую связь с третьим лицом посредством применения насилия или угрозы его применения либо совершения развратных действий в отношении несовершеннолетних лиц женского пола; физическое насилие — форма насилия в отношении женщин, посягающая на их жизнь, здоровье, свободу и иные охраняемые законом права и свободы путем причинения телесных повреждений различной степени тяжести, оставления в опасности, неоказания помощи лицу, находящемуся в опасном для жизни положении, совершения других правонарушений насильственного характера, применения или угрозы применения иных мер физического воздействия; насилие — противоправное действие (бездействие) в отношении женщин, посягающее на их жизнь, здоровье, половую неприкосновенность, честь, достоинство и иные охраняемые законом права и свободы путем применения или угрозы применения мер физического, психологического, полового или экономического воздействия:

- **экономическое насилие** — форма насилия, осуществляемая в быту, на рабочих местах и в иных местах, действие (бездействие) в отношении женщин, вызывающее ограничение их права на обеспечение питанием, жилищными и другими необходимыми для нормального существования и развития условиями, ограничение в осуществлении права на собственность, образование и труд;
- **психологическое насилие** — форма насилия, выраженная в оскорблении женщин, клевете, угрозе, унижении чести, достоинства, дискриминации, а также других действиях, направленных на ограничение их волеизъявления, включая контроль в репродуктивной сфере, действие (бездействие), вызвавшее у жертвы притеснения и насилия опасения за свою безопасность, повлекшее неспособность защитить себя или наносившее вред психическому здоровью;
- **жертва притеснения и насилия** — лицо женского пола, находящееся под угрозой совершения притеснения и насилия в отношении нее или пострадавшая в результате притеснения и насилия. Исходя из выше приведенных терминологий можно сделать вывод, что четкое определение употребляемых терминов даёт возможность четкого понимания и применения нормы права, и на наш взгляд необходимо в Законе Республики Узбекистан «О гарантиях прав ребёнка» дополнить с такими терминами как: насилие, эксплуатация, вуайеризм,

домогательство, насилие в сети Интернет. Если обратиться к опыту зарубежных стран и их механизмы, то необходимо отметить, что они очень узко подходят к предмету изучаемой проблемы. Например, в Японии чтобы искоренить неправомерное действие как *upskirting* (это один из видов вуайеризма) нашли такой выход, что нельзя продавать телефоны, где есть функция выключение звука при фотографировании. Представляется интересным опыт Китая в борьбе за информационную безопасность в Интернете, интернет в Китае перестал быть анонимным и данная мера укрепит контроль государства над сетью, что должно помочь экономическому росту страны.

Как говорится, если мы не будем заниматься воспитанием детей, ежедневно проверять их поведение, давать образование, обучать профессиям, обеспечивать их трудоустройство, сложно будет защитить их от вредных воздействий. В связи с этим Президентом РУз Ш.М.Мирзиёевым были даны задания по активизации духовно-просветительской работы с подрастающим поколением, укреплению в молодых людях идеологического иммунитета, содержательной организации их свободного времени. Также определены задачи по предупреждению ранних браков среди несовершеннолетних девочек и разводов.

В последние годы осуществляются масштабные реформы по эффективному решению этих проблем, кардинальному совершенствованию системы подготовки кадров. За последние годы в стране приняты комплексные меры по обеспечению выполнения международных обязательств в области прав человека, созданы законодательные, образовательные и институциональные основы соблюдения и защиты прав и свобод граждан, сформирована система мониторинга соблюдения конституционных прав и свобод человека, реализованы последовательные шаги по развитию сотрудничества с международными и региональными механизмами защиты прав человека, а также международными неправительственными правозащитными организациями.

Хочется отметить, что практически во всех отраслях законодательства содержатся нормы по защите прав детей, но в последнее время все чаще обсуждаются проблемы, связанные с воспитанием, правами детей и их родителей, созданием наилучших условий для развития будущего поколения, укреплены нормативно-правовые основы реформ в сфере, касающееся правового положения детей в Республике Узбекистан: необходимы отражение в законодательстве обязанностей лиц, которым стало известно о фактах жестокости, физического и психического насилия в отношении ребёнка; правовое обеспечение жизнедеятельности новых

типов образовательно-воспитательных и других учреждений, которые обеспечивают права детей; разработка социально-правового механизма, который обеспечил бы права ребёнка на полноценную жизнь. Учитывая сказанное выше, мы приходим к необходимости четко выделить, что в деле реализации прав детей нужно и активное поведение взрослых и дееспособных граждан. В этом должны сыграть свою роль правовые стимулы, которые создали бы заинтересованность у взрослых граждан более внимательно относиться к правам детей на практике. И даже несмотря на достижение в этом плане вполне положительных результатов, на достигнутом уровне нельзя останавливаться. Такая категория, как механизм реализации правовых гарантий для детей, должна стать особым объектом научного внимания. Нужно как можно чаще создавать правовые исследования, ориентированные на теоретикоприкладной анализ правовой активности личности и реализации прав детей. Помимо усовершенствования нормативно-правовых актов нельзя забывать и о механизмах применения норм права. А также необходимо уделять больше внимание на профилактические меры, чем санкционные и восстановительные, так как лучше предотвратить, чем лечить. С этой целью было бы разумно применение и внедрение следующие практические рекомендации: - создание статистических показателей состояния детей по разным аспектам их жизни (например: статистика детей столкнувшихся с домашним насилием, статистика детей столкнувшихся с буллингом, статистика детей подвергнутым сексуальному насилию, статистику детей подвергнутые дискриминации в школах и т.д.) и проводить мониторинги по положению детей. Необходимо создавать в республике социально-педагогические центры, чтобы в государстве мог сложиться механизм социальной службы по работе с детьми и социально-уязвимыми семьями.

В школах нужно разъяснить что такое правовая этика, киберэтика, киберэтикет (кибер правовая этика и кибер правовой этикет); - кроме того следует обратить внимание на не дискриминирование ребенка в классе в силу социального положения - разработка специальных идентифицирующих чипов в виде жетончиков для того чтобы дети всегда обязательным образом носили собой, где идет прямая трансляция нахождения ребенка и записи разговоров вокруг его. Данный чип внутри себя будет содержать полностью имя, фамилия и отчество ребенка и его родителей, дату рождения, адрес и контактные номера. Почему это необходимо, в связи с тем что, насильники могут воспользоваться удаленностью ребенка от его родителей или школы. Дополнительно, думаю следует сделать обязательным чтоб в деталях одежды (или любой другой

элемент который на виду у ребенка) присутствовал светоотражающий материал; - для того чтобы права детей действительно соблюдались, должны быть предусмотрены эффективные средства судебной защиты, призванные обеспечивать возможность обжалования нарушений, а именно создание специальных детских судов, где жертвой стал несовершеннолетний. Это требование подразумевается в Конвенции и систематически подчеркивается в шести других важнейших международных договорах по правам человека; - использовать специальные приложения для защиты детей от вредной информации и популяризация (распространение) таких приложений.

Проводимые реформы в республике направлены на совершенствование работы над механизмами обеспечения прав ребенка и решение многих проблем, возникающих в данной области правовой работы. Следует отметить что очень много работы было сделано, основной фундамент был поставлен в сфере защиты ребенка. Но в силу того, что в веке информатизации быстро меняются тенденции, появляются новые риски и угрозы детям мы тоже должны научиться наравне с изменениями внедрять новые методы и механизмы защиты ребенка и обеспечения нормальной среды для его полноценного развития.

